

A INFLUENCIA DA GESTÃO DE PESSOAS NA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL NAS ORGANIZAÇÕES: REVISÃO SISTEMÁTICA

SILVA, Cristiano Gurgel¹
SOUZA, Alexandre Carneiro²
SANTOS, Greyciane Passos³

RESUMO

A gestão de pessoas do mundo atual precisa elaborar estratégias que sirvam como promoção da conscientização de preservação do meio ambiente, respeito às diferentes culturas, auxílio às causas sociais. Portanto, o objetivo geral do estudo o objetivo geral deste estudo é realizar uma revisão de literatura sobre a influência da gestão de pessoas na sustentabilidade nas organizações considerando a responsabilidade social e ambiental que detém. Para a revisão sistemática da literatura aplicou-se uma metodologia qualitativa, com foco no caráter subjetivo da bibliografia analisada, por conceitos, definições, posições e opiniões, bem como uma metodologia exploratória e descritiva. Nos resultados, diante de um cenário competitivo, é cada vez mais preocupante que as questões ambientais e o impacto que as ações humanas provocam no cotidiano do meio ambiente e, muitas vezes de forma inconsciente. Uma empresa que possua uma boa gestão estratégica de pessoas, busca alternativas e implementações de ações e atividades que vão ao encontro das preocupações socioambientais.

Palavras-chave: Responsabilidade social e ambiental. Sustentabilidade. Gestão de Pessoas.

1. INTRODUÇÃO

A gestão de pessoas e a sustentabilidade nas organizações como responsabilidade socioambiental ganham cada vez mais espaço na agenda corporativa – e por boas razões. A principal talvez aponte para o próprio mercado, que hoje é impulsionado por consumidores cada vez mais exigentes. Ao escolher um produto ou serviço, ele não olha mais apenas a qualidade e o preço, mas espera oferecer uma marca que seja sincera com a sociedade.

É prejudicial pensar que as organizações devem se preocupar apenas com o que acontece internamente e com seus próprios produtos ou serviços. Ou ainda, que as ações do colaborador fazem após seu horário de expediente e fora das dependências da empresa só diz respeito a ele. Hoje em dia não é mais assim, e as empresas precisam se pronunciar acerca da conduta inadequada de colaboradores em momentos particulares, por exemplo (Davel e Vergara, 2009). A gestão de pessoas do mundo atual precisa elaborar estratégias que sirvam como promoção da conscientização de preservação do meio ambiente, respeito às diferentes culturas, auxílio às causas sociais, entre outros (Lima, 2010).

Silva (2016) comenta que muito se fala em sustentabilidade nos dias atuais, mas que

¹Graduado em Administração. E-mail: crisgursil@hotmail.com

²Doutor em Sociologia. E-mail: alexandre@unigrande.edu.br

³Mestre em Logística e Pesquisa Operacional. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

muitos nem mesmo compreendem como ser sustentáveis na prática. A autora explica que a sustentabilidade visa a promoção da reestruturação dos recursos naturais, que há muito vem sendo destruídos pelo ser humano. Quando uma organização pratica uma ação sustentável, ela deve estar mais preocupada em garantir boas condições para a sociedade no futuro, e não somente em fazer boa publicidade para si.

No que tange à responsabilidade social, para as organizações torna-se muito mais fácil transformarem-se em agentes de mudança, pelos recursos financeiros que possuem. Ainda, com uma gestão de pessoas participativa e atuante, os próprios colaboradores seguem o exemplo e engajam-se em causas sociais, tomando a iniciativa de ajudar a quem precisa. (Neto e Froes, 2001). Cada vez mais se pode notar hoje em dia como as organizações têm se preocupado com questões sociais e ambientais. Os empresários e gestores de equipes têm se dado conta de que as ações de seus colaboradores, não raro, refletem a política vigente dentro da organização. Seguindo esse raciocínio, se as diretrizes da empresa não levarem a uma conduta positiva, esse comportamento negativo acabará se refletindo na sociedade.

Portanto, o objetivo geral do estudo é realizar uma revisão de literatura sobre a influência da gestão de pessoas na sustentabilidade nas organizações considerando a responsabilidade social e ambiental que detém. Assim, os objetivos específicos do estudo são: apresentar a relação entre sustentabilidade e responsabilidade social e sua aplicação na área dos recursos humanos; investigar como as empresas lidam com o novo paradigma da gestão de pessoas nas organizações considerando o problema das questões socioambientais; demonstrar a necessidade de a sustentabilidade compor o rol de competências necessárias para a gestão de pessoas.

2. METODOLOGIA

Foi utilizada a revisão sistemática da literatura englobando todas as bibliografias publicadas sobre o tema examinado com o objetivo principal de aproximar o pesquisador do objeto de investigação. Nesse sentido, a consulta bibliográfica utilizada no estudo foi a busca de livros, artigos publicados em revistas, jornais, periódicos, monografias e sites, normas e legislações sobre o assunto, e será aplicado uma metodologia qualitativa, com foco no caráter da bibliografia analisada no que tange conceitos, definições, posições e opiniões, bem como uma metodologia exploratória e descritiva.

Ressalta-se que o estudo foi delimitado com foco na temática, selecionando livros, publicações periódicas (jornais e revistas, impressas ou virtuais), artigos científicos, trabalhos acadêmicos, legislação, publicadas nos últimos 10 anos, embora também tenha sido selecionado materiais com datas anteriores em razão de conceituação de termos e de contexto histórico do assunto, através das palavras-chave: “responsabilidade social e ambiental”, “sustentabilidade organizacional” e “gestão de pessoas” nos bancos de dados do Google Scholar, Google Books, SCIELO e Biblioteca Virtual da USP.

Para critérios de inclusão foram utilizados: materiais de cunho científico, publicadas nos últimos 10 anos, embora também tenha sido selecionado materiais com datas posteriores em razão de conceituação de termos e de contexto histórico do assunto; em português, online, gratuito e disponível de forma completa, e que atenda a temática e a problemática do estudo.

¹Graduado em Administração. E-mail: crisgursil@hotmail.com

²Doutor em Sociologia. E-mail: alexandre@unigrande.edu.br

³Mestre em Logística e Pesquisa Operacional. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

Para os critérios de exclusão foram utilizados: materiais de cunho não científicos; publicados antes de 2011, e sem relação com a conceituação ou contexto histórico do assunto; em língua diferente do português; não disponíveis online, nem gratuitamente e nem de forma completa; e aqueles que não atenderam a temática e a problemática do estudo.

Inicialmente, a pesquisa contou com 125 (cento e vinte e cinco) artigos, através da busca cruzada das palavras chaves, conforme o quadro 1:

Quadro 1: Pesquisa nas bases científicas

Combinação das palavras-chave	Google Scholar	Google Books	Scielo	Biblioteca Virtual da USP	TOTAL
“Responsabilidade social e ambiental” AND “sustentabilidade organizacional”	18	1	15	3	37
“Responsabilidade social e ambiental” AND “gestão de pessoas”	13	2	28	2	45
“sustentabilidade organizacional” AND “gestão de pessoas”	11	1	26	5	43

Fonte: Elaboração dos autores, 2022.

Após a exclusão dos artigos duplicados, restou 96 artigos para serem analisados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Após os procedimentos de análise do título, resumo e leitura do artigo completo, foram excluídos 84 artigos, restando 12 artigos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa.

Os procedimentos para a revisão da literatura e a construção do embasamento teórico foi dividido nas seguintes etapas: escolha do tema e delimitação do tema; levantamento bibliográfico preliminar; elaboração do plano provisório de assunto; busca das fontes; leitura do material; fichamento; organização lógica do assunto; e por fim redação do texto.

3. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Para compreender acerca da responsabilidade social e ambiental do qual as empresas têm se ocupado e investido recursos materiais, financeiras e humanos, é preciso compreender do que de fato significa tais ações. Diante da percepção da importância de trazer a categoria temática sobre responsabilidade social e ambiental das organizações, foram selecionados estudos que abordassem sobre o assunto, na qual estão elencados na tabela 1.

Tabela 1: Categoria 1: Responsabilidade social e ambiental das organizações

AUTOR/ ANO	OBJETIVO	MÉTODO	PRINCIPAIS RESULTADOS	CONCLUSÃO
-----------------------	-----------------	---------------	----------------------------------	------------------

¹Graduado em Administração. E-mail: crisgursil@hotmail.com

²Doutor em Sociologia. E-mail: alexandre@unigrande.edu.br

³Mestre em Logística e Pesquisa Operacional. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

Simone Alves Pacheco de Campos et al / 2015.	Objetiva – se nesse artigo analisar as práticas de responsabilidade social e de gestão de pessoas dentro das organizações sustentáveis.	O estudo foi realizado por meio de análises dos Guias Exame de Sustentabilidade e Melhores Empresas para trabalhar, compreendidos no período de 2006 a 2011.	O resultado demonstra uma preocupação para com a educação e desenvolvimento.	Conclui-se que as organizações estudadas são modelos de Gestão de pessoas e também de Responsabilidade Social Corporativa.
Luís Arruda e Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas / 2011.	Objetivou-se compreender as diferentes visões das empresas sobre a sustentabilidade.	Estudo exploratório em literatura especializada/ análise documental.	Empresas fornecem remuneração variável aos funcionários como fator motivador.	Conclui-se que as empresas investem na preparação dos funcionários para a sustentabilidade.
Mayara Franciele Gonçalves; Silvio Roberto Stefano e Thaís Accioly Baccaro / 2017.	Buscou compreender quais são os níveis de sustentabilidade em como eles se relacionam com as práticas de GP.	Estudo de caso em profundidade em uma cooperativa.	Observou-se que os níveis de sustentabilidade influenciam na GEP e nos objetivos estratégicos da empresa.	Concluiu que a cooperativa em questão, apresenta motivações referentes ao pilar econômico de sustentabilidade.
Mariane Lemos Lourenço e Denise Carvalho /2013.	Objetivou discutir como um gap interfere no desenvolvimento sustentável e social nas empresas.	Pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica.	Observou que o tema sustentabilidade e desenvolvimento são temas, ainda, controversos.	Conclui-se que sustentabilidade é importante para o desenvolvimento da empresa, embora alguns ainda o compreendam como “modismo”. É preciso avançar nas pesquisas para superar esse gap.

¹Graduado em Administração. E-mail: crisgursil@hotmail.com

²Doutor em Sociologia. E-mail: alexandre@unigrande.edu.br

³Mestre em Logística e Pesquisa Operacional. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

Amanda Fröhlich Borato/ 2011.	Realizar uma interpelação entre sustentabilidade, responsabilidade social e a qualidade de vida.	Metodologia utilizada a análise bibliográfica.	Utilizando como exemplo “O Boticário”, notou-se a relação entre as três categorias nas empresas de sucesso.	Concluiu-se que é sabido a importância das empresas serem responsáveis socialmente e estarem preocupadas com a qualidade de vida.
-------------------------------	--	--	---	---

Fonte: Elaboração dos autores, 2022.

Diante da percepção da importância de trazer a categoria temática sobre a importância da gestão de pessoas para o compromisso da responsabilidade social e ambiental das organizações, foram selecionados estudos que abordassem sobre o assunto, na qual estão elencados na tabela 2.

Tabela 2: Categoria 2: A importância da gestão de pessoas para o compromisso da responsabilidade social e ambiental das organizações

AUTOR/ ANO	OBJETIVO	MÉTODO	PRINCIPAIS RESULTADOS	CONCLUSÃO
Fernanda Mendes Pires e André Luiz Fischer / 2014.	Objetivou-se por meio de uma análise fornecer contribuições para a gestão estratégica de pessoas	A metodologia adotada foi um estudo de caso, da empresa Natura.	Notou-se que as três áreas estudadas na literatura estão alinhadas com as práticas de sustentabilidade.	Percebe-se que as três áreas: Papel do RH, adaptação de políticas e práticas e papel de líderes, foram constatados nesse estudo de caso.
Liége Mariel Petroni et al /2012.	Objetivou-se compreender a relação existente entre gestão de pessoas, planejamento estratégico e práticas sustentáveis de modo a proporcionar melhor funcionamento da organização.	Método utilizado foi a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com 63 respondentes, por meio de questionários.	Pesquisa realizada por meio de questionário em empresas de médio e grande porte, do qual por meio de análise exploratório obteve a conclusão seguinte.	Conclui-se que a maior parte dos entrevistados compreende a importância que as práticas de sustentabilidade representam, entretanto, não souberam identifica-las no dia a dia.

Fonte: Elaboração dos autores, 2022.

¹Graduado em Administração. E-mail: crisgursil@hotmail.com

²Doutor em Sociologia. E-mail: alexandre@unigrande.edu.br

³Mestre em Logística e Pesquisa Operacional. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

Quando uma organização possui uma gestão estratégica de pessoas e a preocupação para com o desenvolvimento de seus colaboradores, além de cuidar dos comportamentos e da saúde do mesmo, garantindo sua qualidade de vida dentro e fora da organização, os funcionários trabalham melhores e possuem menos riscos de acidentes de trabalho. Diante da percepção da importância de trazer a categoria temática sobre o papel da gestão de pessoas na sustentabilidade organizacional, foram selecionados estudos que abordassem sobre o assunto, na qual estão elencados na tabela 3.

Tabela 3: Categoria 3: O papel da gestão de pessoas na sustentabilidade organizacional

AUTOR/ ANO	OBJETIVO	MÉTODO	PRINCIPAIS RESULTADOS	CONCLUSÃO
Karen Pereira Alvares e Irineu Manoel de Souza / 2016.	Objetiva a identificar contribuições às organizações que possuem práticas sustentáveis.	Estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado por meio de revisão bibliográfica	Percebe-se que as práticas sustentáveis que são direcionadas às pessoas da organização possuem pontos positivos quando comparado com a imagem organizacional, empresas que possuem tais práticas tem maior atração e retenção de talentos, integração, desempenho entre outros.	Concluiu-se que é muito importante que haja novos estudos sobre sustentabilidade dentro do contexto de gestão de pessoas, e que tal tema deve ser desenvolvido mais amplamente e que para sua consolidação exige-se esforços.
Alessandre da Silva; Cristina Veloso de Castro e Juliana Heloisa Pinê Américo-Pinheiro / 2019.	Objetivou-se compreender a importância da gestão de pessoas nas organizações, tendo sua gestão voltada para conduzir funcionários às práticas sustentáveis.	Metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva.	Perceber a importância da educação ambiental empresarial, no intuito de minimizar impactos.	Compreender como os funcionários lidam com as questões ambientais no meio organizacional.

¹Graduado em Administração. E-mail: crisgursil@hotmail.com

²Doutor em Sociologia. E-mail: alexandre@unigrande.edu.br

³Mestre em Logística e Pesquisa Operacional. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

Jefferson Menezes de Oliveira et al / 2017.	Identificar como a sustentabilidade funciona nas organizações dentro das ações de capacitação profissional.	Metodologia utilizada foi análise documental, mapeamento de capacitações e análise das entrevistas realizadas.	A empresa utiliza a sustentabilidade como ferramenta estratégica.	Diante disso, constatou-se a dificuldade existente na implementação das capacitações permanentes, por falta de profissionais capacitados.
Sueli Matos e Osvaldo Quelhas / 2008.	Objetivou-se analisar as práticas de GP nas empresas brasileiras.	Pesquisa realizada por meio de pesquisa exploratória, estudo de caso e entrevistas.	Aponta para a valorização dos funcionários como importante para seu desenvolvimento.	A conclusão apontou que há diretrizes de GP nas empresas voltadas para a sustentabilidade.
Luciana Pucci Santos e Ricardo Wagner / 2011.	Objetivou realizar um teste para verificar por experimentação se o Programa de Dinâmicas de Grupo mostraria resultados diferentes	Revisão de literatura.	Mostrou que houve uma variação nos scores posteriores, quando comparados com os anteriores.	Conclui-se que os programas de dinâmicas de grupo proporcionam mudanças em relação a sustentabilidade.

Fonte: Elaboração dos autores, 2022.

A sustentabilidade nas organizações caminha ao lado das motivações e interesses dos envolvidos, seja a própria empresa, seja pela sociedade, pela comunidade entre outros, empresas sustentáveis não só beneficiam a si mesmas, mas a todos os envolvidos, e principalmente ao meio ambiente que é o principal beneficiário. Outro ponto importante, é que para criar vantagem competitiva e se destacar no mercado, as organizações devem saber lidar com as diferentes pessoas/ funcionários/clientes, possibilitando assim, uma qualidade social maior, maior qualidade de vida e principalmente, se tornar uma empresa referência na área, empresa do qual os funcionários não queiram sair e os demais queiram entrar. Com isso, a organização pode se organizar melhor e solucionar os problemas na implementação da sustentabilidade corporativa e, ainda, verificar qual é o nível, modo, modelo e forma mais adequada de se criar uma gestão sustentável com responsabilidade social e ambiental.

¹Graduado em Administração. E-mail: crisgursil@hotmail.com

²Doutor em Sociologia. E-mail: alexandre@unigrande.edu.br

³Mestre em Logística e Pesquisa Operacional. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de um cenário altamente competitivo, com diversas empresas no mercado que oferecem uma variedade de produtos e serviços, com a mais alta tecnologia e com uma dinâmica cada vez mais transformadora, do qual apresenta constantemente muitas novidades para seus clientes, e visto que, o mercado busca cada vez mais novas soluções para os problemas e necessidades da sociedade de modo geral.

As empresas têm buscado soluções, alternativas e novos modos de trabalhar, seja por meio de alterações em seus produtos e serviços, seja na sua estrutura organizacional, mais voltado para a gestão de pessoas. Uma empresa que possua uma boa gestão estratégica de pessoas, busca alternativas e implementações de ações e atividades que vão ao encontro das preocupações socioambientais do mundo. Assim, além de garantir o cuidado e proteção para o meio ambiente e para as ações sustentáveis, também se destaca no mercado, visto que, empresas sustentáveis são mais reconhecidas e abrem vantagem competitiva em relação as demais.

Ao responder os objetivos, o estudo demonstrou que a relação entre sustentabilidade e responsabilidade social e sua aplicação na área dos recursos humanos é a de que a partir do momento em que a empresa possui em sua estrutura uma gestão estratégica de pessoas, ela passa a ter uma visão diferente para com toda a estrutura tanto interna quanto externa da organização.

Ao investigar como as empresas lidam com o novo paradigma da gestão de pessoas nas organizações considerando o problema das questões socioambientais; chegou-se ao resultado de que o que se observa é que as grandes marcas e organizações, de posse da importância dessa temática, incluem ações com práticas de sustentabilidade e responsabilidade social e ambiental como ferramenta estratégica, com o intuito de ganhar mais foco, lucros, e valor competitivo no mercado.

Por fim, ao buscar demonstrar a necessidade de a sustentabilidade compor o rol de competências necessárias para a gestão de pessoas, foi elucidado que a sustentabilidade nas organizações caminha ao lado das motivações e interesses dos envolvidos, seja a própria empresa, seja pela sociedade, pela comunidade entre outros, empresas sustentáveis não só beneficiam a si mesmas, mas a todos os envolvidos, e principalmente ao meio ambiente que é o principal beneficiário.

REFERÊNCIAS

ALVARES, K.P.; DE SOUZA, I.M. Sustentabilidade na gestão de pessoas: práticas e contribuições às organizações. **Revista Gestão Organizacional**, v. 9, n. 2, p. 24-38, 2016.

ARRUDA, L.; QUELHAS, O.L.G. **Desenvolvimento de pessoas para a sustentabilidade: Uma análise comparativa das ações promovidas por empresas brasileiras**. B.Téc. Senac: a Educ. Profissional. Rio de Janeiro, v.37, n. 2, p. 27 -38, mai/ago, 2011.

BORATO, A.F. A relação entre responsabilidade social, sustentabilidade e qualidade de vida. **Exposição da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Expo UT**. Ponta Grossa, PR, 2011.

CAMPOS, S.A.P.; ANDRADE, T.; ESTIVALETE, V.F.B.; COSTA, V.F.; STEFANAN, A.A.

Práticas de responsabilidade social corporativa e gestão de pessoas no contexto brasileiro: Uma análise das empresas modelo em sustentabilidade e melhores para trabalhar. **Revista de Administração UFSM**. Santa Maria, v. 8, n.2, p.184- 201, jun, 2015.

DAVEL, E.; VERGARA, S.C. **Gestão com pessoas e subjetividade**. São Paulo: Atlas, 2009.

GONÇALVES, M.F.; STEFANO, S.R.; BACCARO, T.A. Sustentabilidade organizacional e suas relações com a gestão estratégica de pessoas: Um estudo de caso em uma cooperativa agroindustrial. **Revista de Administração da UNIMEP**. v.15, n.2, p.51 – 73, mai/ago, 2017.

KUZMA, Edson Luis; DOLIVEIRA, Sérgio Luis Dias; SILVA, Adriana Queiroz. Competências para a sustentabilidade organizacional: uma revisão sistemática. **Cadernos EBAPE. BR**, v. 15, p. 428-444, 2017.

LIMA, A.K.F.G. Consumo e Sustentabilidade: Em busca de novos paradigmas numa sociedade pós-industrial. **Anais do XIX Encontro Nacional do Conpedi**, Fortaleza, p.1686-1698, out. 2010.

LOURENÇO, M.L.; CARVALHO, D. Sustentabilidade Social e Desenvolvimento sustentável. Race: **Revista de Administração, contabilidade e economia**. Curitiba, v.12, n.1, p.9- 38, 2013.

MATOS, S.; QUELHAS, O. Organizações humanamente sustentáveis: Estudo de caso em organizações de base tecnológica, um foco na gestão de pessoas. **Revista de Gestão Social e Ambiental**. Recife. V.2, n.2, p.51 -68, mai/ago, 2008.

NETO, F.P. M.; FROES, C. **Gestão da Responsabilidade Social Corporativa: O Caso Brasileiro**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001.

PETRONI, L.M.; AULICINO, A.L.; AFONSO, C.W.; AULICINO, P. **Gestão de Pessoas e sustentabilidade nas organizações**. Transformare Administração. p.1 -14, 2012.

PIRES, F.M.; FISCHER, A.L. Integração entre gestão de pessoas e estratégia de sustentabilidade: o caso natura. **Revista de Gestão Social e Ambiental**. São Paulo, v. 8, n.1, p.54-72, jan/abr, 2014.

SANTOS, L.P.; WAGNER, R. Gestão de Pessoas: Dinâmicas para sustentabilidade. **In: Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, VIII**, 2011. Resende, 2011.

SILVA, A.; CASTRO, C.V.; AMÉRICO-PINHEIRO; J.H.P. A influência da gestão de pessoas nas organizações diante dos impactos ambientais e da sustentabilidade. **Multitemas**. Campo Grandes, v.24, n.58, p.5-23, dez, 2019.

SILVA, D. et al. A importância da Sustentabilidade para a sobrevivência das empresas. **Empreendedorismo, Gestão e Negócios**, Pirassununga, v. 5, n. 5, p.74-91, mar. 2016.